

УДК 37.091.212

Толок Діана

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри математики Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
<https://orcid.org/0009-0008-7328-1217>

АДАПТИВНЕ ТЕСТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Анотація. У дослідженні розглянуто адаптивне тестування як важливий інструмент освітньої сфери для точного визначення рівня знань та навичок учнів. Принцип полягає в динамічному підборі питань на основі попередніх відповідей, включаючи розробку, оцінку та регулярне оновлення тестів. Незважаючи на різні види адаптивного тестування (лінійне, комп'ютерне, комбіноване, з використанням штучного інтелекту), основна мета полягає у точній оцінці знань та навичок здобувачів. Інтеграція зворотного зв'язку дозволяє вдосконалювати процес тестування, а диференціація за рівнем складності завдань (легкий, середній, високий) забезпечує відповідність навчальному контексту. Адаптивне тестування важливо для підвищення якості освіти, включаючи загальну середню освіту, і вимагає розробки якісних тестів з різним рівнем складності та детальною підготовкою. Саме Google-форми дозволяють автоматично оцінювати відповіді учнів та надавати їм зворотний зв'язок, спрощуючи процес для учасників та звільняючи вчителя від ручного оцінювання.

Ключові слова: тестування; адаптивне тестування; Google-форми; комп'ютерне тестування; рівні тестувань.

Постановка проблеми. Сучасні освітні процеси вимагають застосування інноваційних підходів до оцінювання знань, серед яких адаптивне тестування займає ключову роль. Проблема полягає в необхідності розробки інструментів, які дозволяють здійснювати точне та об'єктивне оцінювання навчальних досягнень студентів в умовах дистанційного навчання, що стало особливо актуальним у зв'язку з глобальними викликами. Стандартні методи тестування не

завжди відповідають вимогам індивідуалізації навчального процесу та не забезпечують достатньої гнучкості для адаптації під рівень знань конкретного учня. Це може призводити до зниження мотивації учнів, створення зайвого стресу та неефективного розподілу навчального навантаження. Зважаючи на це, виникає потреба у впровадженні адаптивних тестів, які здатні коригувати рівень складності питань залежно від відповідей студентів, забезпечуючи тим самим персоналізоване навчання. Основними проблемами, які необхідно вирішити, є: розробка якісних тестових завдань з різним рівнем складності, інтеграція зворотного зв'язку для постійного вдосконалення тестів, а також впровадження технологій штучного інтелекту для оптимізації процесу оцінювання знань.

Аналіз освітніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх досліджень і публікацій щодо адаптивного тестування вказує на зростаючий інтерес до цього підходу в освітній сфері, особливо в умовах дистанційного навчання. Дослідники акцентують увагу на розробці якісних тестів із чітким рівневим поділом запитань для забезпечення точного вимірювання рівня знань учнів. Як зазначено в роботі Ляшенка О.І. та Жука Ю.О., створення тестів із розрахунком на адаптивну природу вимагає великих ресурсів і часу, оскільки потрібно розробити значну кількість запитань для кожного рівня складності. У дослідженнях Сергієнка В.П. та його колег розглянуто питання інтеграції зворотного зв'язку в процес адаптивного тестування. Вони підкреслюють, що надання миттєвого фідбеку після кожної відповіді сприяє підвищенню мотивації учнів та допомагає їм швидко виправляти помилки. Це дозволяє зробити процес навчання більш ефективним.

Метою роботи є дослідження адаптивного тестування як інструменту для підвищення точності та ефективності оцінювання знань студентів, а також аналіз його переваг і викликів у сучасній освітній системі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Адаптивне тестування - це метод оцінювання навчальних досягнень, де тест динамічно пристосовується до індивідуальних здібностей кожного учня під час

його проходження. Під час тестування система створює індивідуальні варіанти тестів, враховуючи відповіді кожного учня на попередні питання. Цей підхід допомагає отримати більш точні та персоналізовані результати, порівняно із звичайними методами оцінювання. Адаптивне тестування має ряд переваг, включаючи можливість відчувати виклик, не перевантажуючи учня, оскільки складність тестових завдань адаптується до його поточного рівня знань. Це допомагає зменшити стрес під час тестування та підвищує мотивацію до засвоєння нових знань.

Існують такі види адаптивних тестів [2]:

- Лінійне адаптивне тестування - це спосіб тестування, де послідовність запитань змінюється залежно від відповідей на попередні запитання. Зазвичай тест починається з питання середнього рівня складності, і тут "лінійне" означає, що запитання обираються наперед та подаються у певному порядку. Переваги цього виду тестування включають ефективність у вимірюванні рівня знань, оскільки тест адаптується до наявних знань, і зменшення часу на його проходження при збереженні високої точності. Недоліки включають потребу великої кількості запитань для забезпечення достовірності тесту та неможливість повернутися до попередніх запитань для коригування відповідей. Наприклад, для того, щоб забезпечити достовірність тесту на 10 питань, потрібно розробити 30 питань - по 10 для кожного рівня складності [5].
- Комп'ютерне адаптивне тестування - це складна система, де вибір запитань залежить від попередніх відповідей учасників тесту. Під час нього комп'ютер використовує внутрішні алгоритми для визначення, яке запитання подати наступним. Такий підхід дозволяє адаптувати тест до рівня знань кожного учасника, підвищуючи складність за правильних відповідей і знижуючи за помилкових. Переваги включають швидше та точніше оцінювання результатів і менший стрес для учасників, які бачать високий відсоток правильних відповідей. Також тестування ефективно оцінює здібності та зменшує час проходження. Проте, потребує значних ресурсів на розробку та підтримку багатої бази запитань і алгоритмів, а також доступу до

комп'ютерів та стабільного Інтернет-з'єднання. Також учасники не можуть повернутися до попередніх запитань, що обмежує можливість коригування відповідей.

- Комбіноване адаптивне тестування поєднує особливості лінійного та комп'ютерного адаптивного тестування, використовуючи блочний підхід до розподілу запитань. На кожному етапі тестування подається невеликий блок запитань, і система вибирає наступний блок, враховуючи відповіді на попередні. Цей метод забезпечує більшу гнучкість у виборі запитань і зменшує вимоги до обчислювальної потужності. Він може забезпечити стабільне та точне оцінювання, зокрема під час коротких тестів. Проте, він може бути менш адаптивним, оскільки вибір кожного блоку відбувається на основі результатів попереднього, а не на кожне окреме запитання. Цей підхід вимагає складного планування і може потребувати більше запитань для створення різних блоків, що може збільшити складність [1]. Також він може бути менш гнучким для адаптації до відповідей здобувача освіти в реальному часі, як у традиційних адаптивних тестах.

- Адаптивне тестування з використанням штучного інтелекту - це сучасний метод оцінювання, що використовує алгоритми машинного навчання для створення та адаптації тестів до потреб кожного учня. Штучний інтелект генерує запитання на основі відповідей, забезпечуючи індивідуалізоване тестування. Він дозволяє точно оцінити рівень знань та вмінь, зменшуючи затрати часу і забезпечуючи ефективність. Проте існують недоліки, такі як можливі помилки штучного інтелекту та високі витрати на впровадження. Також виникають етичні питання щодо приватності та справедливості.

Для досягнення мети роботи було створено комп'ютерне адаптивне тестування, яке планується експериментально перевірити за допомогою Google-форми. Перш ніж розпочати створення тесту в Google-формі, необхідно врахувати кілька ключових моментів. Створюючи тест, потрібно розглянути його структуру і поділити запитання на розділи, які відповідатимуть різним рівням складності. Керувати переходами між цими розділами можна в залежності від

відповідей учнів. Наприклад, при правильній відповіді учня можна направити його до наступного розділу з більш складними питаннями, а у разі помилки - перенаправити до розділу з менш складними питаннями або надати додатковий матеріал для вивчення.

Google Forms дозволяють автоматично оцінювати відповіді учнів та надавати їм зворотний зв'язок, спрощуючи процес для учасників та звільняючи вчителя від ручного оцінювання. Використання Google Forms для адаптивного тестування може зробити процес оцінювання більш персоналізованим та ефективним, оскільки дозволяє краще враховувати індивідуальні потреби та рівень знань кожного учня. Для створення нового тесту потрібно натиснути кнопку "Створити форму" у правому нижньому куті екрану. Це відкриє новий екран з порожньою формою та панеллю інструментів для налаштування параметрів тестування [3].

Спочатку відкривається порожня форма, де вчителю потрібно ввести текст запитання та потенційні відповіді. Через меню вибору типу запитання, вчителю доступні різні опції, такі як короткі відповіді, вибір з кількох варіантів, прапорці, спадний список, лінійна шкала, таблиця з варіантами відповідей, сітка прапорців, дата, час та завантаження файлів. Кожен тип відповіді має свої особливості. Наприклад, тип відповіді "З варіантами відповіді" дозволяє учням вибрати одну відповідь із наданих варіантів, тоді як тип "Прапорці" дозволяє вибрати одну або кілька відповідей. "Шкала" використовується для оцінювання відповіді на певне запитання за заданою шкалою.

Справа від самої форми знаходиться панель інструментів, яка дозволяє додавати нові запитання, описи, створювати розділи та використовувати різноманітні види відповідей. Крім того, тут доступні інструменти для вставки медіа (зображення, відео) і створення розділів, що допомагають структурувати запитання за рівнями складності. Також можна налаштувати параметри форми, включаючи колірну схему, фонове зображення, шрифт, а також додати логотип. З урахуванням цього, інтерфейс виявляється досить простим у користуванні, незалежно від технічних навичок вчителя, що дозволяє

здійснювати різноманітні завдання, починаючи від простого створення запитань до деталізованого налаштування візуального оформлення форми [4].

Для побудови адаптивної системи тестування потрібно враховувати різні рівні складності запитань, зазвичай це три основні рівні: легкий, середній і складний.

На легкому рівні завдання полягає у перевірці базових знань та розуміння навчального матеріалу. Такі запитання спрямовані на відтворення фактів, ідей або простих процесів, наприклад, визначення термінів або пояснення основних концепцій.

Середній рівень передбачає завдання, які потребують від учнів глибокого розуміння матеріалу та здатності аналізувати інформацію. Тут можуть бути запитання, що потребують порівняння, встановлення зв'язків між ідеями, пояснення причинно-наслідкових зв'язків або аналіз даних [2].

На високому рівні учні мають демонструвати високий рівень критичного мислення, включаючи здатність до оцінювання, синтезування та застосування інформації в нових контекстах [1].

Під час проведення адаптивного тестування важливо керуватися логікою, що визначає автоматичне спрямування учнів на певні питання або розділи питань в залежності від їхніх попередніх відповідей. Ця функція є ключовим інструментом, особливо у контексті адаптивного тестування, оскільки дозволяє налаштовувати опитування під потреби кожного учня на основі його попереднього виконання.

Процес створення логіки переходу на основі відповідей передбачає кілька кроків. Спочатку створюється нова форма з різними розділами, кожен з яких може містити одне або кілька питань, що можна розглядати як окремі "шляхи" в опитуванні. Потім кожне запитання налаштовується так, щоб в залежності від відповіді учня обиратися відповідний "шлях", через параметр "Перехід до розділу на основі відповіді" (рис. 1). Для кожного варіанта відповіді визначається розділ, до якого буде здійснено перехід, що дозволяє налаштувати послідовність переходів між запитаннями, наприклад, від простих до складних. Позначення кожного розділу номером спільно з номером

питання рекомендується для спрощення переходу до необхідного розділу та питання.

Питання

Один із списку

Арифметичній прогресії (b_n) : $b_1 = \frac{1}{2}$, $b_2 = \frac{1}{4}$. Визначте b_4 .

А	Б	В	Г	Д
$-\frac{1}{4}$	2	4	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{32}$

А × Перейти до розділу 5 (Питання легкого рівня складності 3)

Б × Перейти до розділу 5 (Питання легкого рівня складності 3)

В × Перейти до розділу 5 (Питання легкого рівня складності 3)

Г × Перейти до розділу 15 (Питання середнього...івня складності 3)

Д × Перейти до розділу 5 (Питання легкого рівня складності 3)

Додати варіант або [додати варіант "Інше"](#)

Обов'язкове питання

Після розділу 4 Перейти до наступного розділу

Рис. 1. Приклад завдання з переходом до розділу в залежності від відповіді

Важливо відзначити, що Google-форма автоматично зберігає всі зміни, які вносяться під час редагування, тому не потрібно окремо зберігати. Усі створені форми зберігаються на Google Drive, що полегшує їх пошук і редагування. Щодо публікації форми, Google-форма пропонує кілька варіантів. Перший — це створення посилання на форму, яке можна розіслати електронною поштою або через будь-який месенджер. Для цього просто натисніть кнопку "Надіслати" у верхньому правому куті екрану редагування форми та скопіюйте згенероване посилання. Другий спосіб — це вбудовування форми на веб-сайт, що може бути корисним, якщо є власний веб-сайт або блог і форма має бути доступною для авторизованих учнів. Для цього нати-

сніть кнопку "Надіслати" і оберіть опцію "<>", щоб отримати код для вбудовування, перед цим вказавши розміри форми. Також важливо врахувати налаштування доступу до форми. Вчитель може дозволити доступ до форми всім учням або обмежити його лише для учнів конкретного класу. Крім того, варто врахувати можливість дозволити учням заповнювати форму кілька разів або тільки один раз.

Висновки. Отже, адаптивне тестування є важливим інструментом в освітній сфері, який допомагає точніше визначати рівень знань та навичок учнів. Його принцип полягає у динамічному підборі питань на основі попередніх відповідей. Цей процес включає розробку та оцінку питань, встановлення параметрів складності, аналіз відгуків учнів та регулярне оновлення тестів. Незважаючи на різні види адаптивного тестування, вони всі мають свої переваги та недоліки. Основна мета полягає у точній оцінці знань та навичок студентів. У навчальному процесі адаптивне тестування є критично важливим інструментом, який передбачає глибокий аналіз та точне налаштування параметрів складності тестів на основі реальних даних. Інтеграція зворотного зв'язку від студентів дозволяє постійно вдосконалювати процес тестування, оновлюючи тести для відповідності їхнім потребам та навчальним цілям. Важливо також враховувати диференціацію за рівнем складності завдань та їхню відповідність навчальному контексту. Адаптивне тестування є складним, але важливим інструментом для підвищення якості освіти, включаючи загальну середню освіту. Розробка якісних тестів з великою кількістю питань різного рівня складності та детальною підготовкою є важливою складовою цього процесу.

Список використаних джерел

1. Тестові технології оцінювання компетентностей учнів / За ред. Ляшенка О.І., Жука Ю.О. Київ: Видавничий дім «Сам». 2017. 128 с.
2. Булах І.Є., Мруга М.Р. Створюємо якісний тест. Київ: Майстер-клас. 2006. 160 с.
3. Федорук П.І. Адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань на базі інтелектуальних Інтернет-технологій. Івано-Франківськ: Ви-

- давничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 2008. 326 с.
4. Десятов Т.М. Інтелектуальні адаптивні навчальні системи дорослих. *Вісник Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького. Серія: Педагогічні науки*. 2015. № 34 (367). С. 34-40.
 5. Сергієнко В.П., Малєжик М.П., Сіткар Т.В. Комп'ютерні технології в тестуванні. Луцьк: Волиньполіграф. 2012. 290 с.

USE OF ADAPTIVE TESTS IN A DISTANCE EDUCATION ORGANIZATION

Tolok D.

Abstract. The study considered adaptive testing as an important tool in the educational field for accurately determining the level of knowledge and skills of students. The principle is the dynamic selection of questions based on previous answers, including the development, evaluation and regular updating of tests. Despite the various types of adaptive testing (linear, computer, combined, with the use of artificial intelligence), the main goal is to accurately assess the knowledge and skills of applicants. The integration of feedback allows you to improve the testing process, and differentiation by the level of difficulty of tasks (easy, medium, high) ensures compliance with the educational context. Adaptive testing is important for improving the quality of education, including general secondary education, and requires the development of quality tests with varying levels of difficulty and detailed training. It is Google Forms that allow you to automatically evaluate students' answers and provide them with feedback, simplifying the process for participants and freeing the teacher from manual evaluation.

Keywords: testing; adaptive testing; Google forms; computer testing; testing levels.